

POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: UMA ANÁLISE DA PRESENTE LEGISLAÇÃO E DO TRATAMENTO DISPENSADO

Rafael Gomes Sentone¹

Malu Cristiane de Paula Mesquita²

RESUMO

O artigo analisa o tratamento dispensado pelas legislações estaduais brasileiras aos policiais militares que adquirem ou desenvolvem deficiência física no exercício da função, situando a temática no âmbito das Ciências Policiais e dos direitos humanos. A pesquisa, de caráter exploratório e abordagem qualitativa, fundamenta-se em análise documental e bibliográfica, com coleta de dados junto a corporações policiais militares de diferentes unidades federativas. O estudo examina o arcabouço normativo nacional e estadual referente às pessoas com deficiência, bem como os mecanismos institucionais de readaptação, reabilitação ou reforma dos militares. Os resultados evidenciam significativa heterogeneidade entre as corporações, variando desde a ausência de regulamentação específica até a existência de políticas de readaptação funcional e aproveitamento em atividades administrativas. Observa-se que, embora haja avanços normativos no campo da inclusão, ainda persistem lacunas legais e institucionais, especialmente quanto à efetiva implementação de diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública. Conclui-se que a valorização do policial militar com deficiência demanda aprimoramento legislativo e institucional, com vistas à promoção da dignidade, inclusão e aproveitamento profissional, contribuindo para o fortalecimento das Ciências Policiais e da gestão de recursos humanos na segurança pública.

Palavras-chave: Ciências Policiais; policiais militares; pessoa com deficiência física; inclusão profissional.

¹ Mestre e Doutor em Educação Física pela UFPR. Pós-Doutorado em Gestão Ambiental pela Universidade Positivo. Pós-Doutorado em Atividade Física e Saúde pela Universidade de Murcia/Espanha. Professor da Academia Policial Militar do Guatupê, Campi Universitário da Unespar.

² Tecnóloga em Móveis pelo CEFET PR (2005). Bacharela em Teologia pela Unicesumar (2017). Especialista em Gestão Educacional e Educação Inclusiva pela Faculdade Anchieta de Ensino Superior do PR (2014). Especialista em Gestão Pública com ênfase em Direitos Humanos e Cidadania pela UEPG (2019). Policial militar há 19 anos, atuou como instrutora em Curso de Formação de Praças. Aspirante a Oficial da PMPR.

ABSTRACT

The article analyzes the treatment provided by Brazilian state legislation to military police officers who acquire or develop physical disabilities in the line of duty, situating the topic within the field of Police Sciences and human rights. The study adopts an exploratory design with a qualitative approach, based on documentary and bibliographic analysis, and data collection from military police corporations across different federative units. It examines the national and state legal frameworks concerning persons with disabilities, as well as institutional mechanisms for readaptation, rehabilitation, or retirement of affected officers. The findings reveal significant heterogeneity among the corporations, ranging from the absence of specific regulation to the existence of policies for functional readaptation and assignment to administrative duties. Although normative advances in inclusion are observed, legal and institutional gaps persist, particularly regarding the effective implementation of guidelines from the Unified Public Security System. It is concluded that valuing military police officers with disabilities requires legislative and institutional improvements aimed at promoting dignity, inclusion, and professional utilization, thereby contributing to the strengthening of Police Sciences and human resource management in public security.

Keywords: Police Sciences; physical disability; legislation; professional inclusion.

INTRODUÇÃO

A profissão policial militar é uma das mais peculiares da atualidade. Naturalmente, oferece aos seus operadores riscos muito maiores do que qualquer outra atividade profissional. A possibilidade do desenvolvimento ou aquisição de algum tipo de deficiência é uma premissa que permeia o cotidiano destes profissionais e, diversos são os motivos pelos quais policiais militares em todo o Brasil desenvolvem ou adquirem deficiências, sejam elas físicas ou de cunho psicológico. Nessa perspectiva, Lopes e Leite (2015, p. 673) corroboram que “a aquisição de uma deficiência vem como algo que interrompe a carreira do policial, obrigando-o a abandonar”.

Estas limitações que, em tese, os incapacitam para o trabalho nas corporações policiais militares e descortinam o questionamento sobre o tratamento dispensado ao assunto são asseveradas por Federizzi e Ferreira (2022, p.159) como “as pessoas que trabalham na Segurança Pública: policiais civis, militares e agentes penitenciários possuem uma situação especial em relação ao trabalhador comum, que está relacionada com a sua profissão que lida constantemente com o risco à sua incolumidade física”.

Ainda sobre o profissional policial militar, a sociedade em si tem uma imagem projetada, no imaginário coletivo de que, a figura do policial militar simboliza força, autoridade, robustez, socorro, segurança e, quando eventos levam o policial à baixas devido aquisição ou desenvolvimento de deficiências, temos a reiteração da desvalorização profissional e pessoal conferida às pessoas com deficiência (PcD),

mesmo em tempos nos quais têm sido propagadas cada vez mais ações inclusivas em termos normativos e sociais. Como trazem Lopes e Leite (2015, p. 1) “ao analisar o papel que os policiais militares ocupam na sociedade, é possível observar sua forte relação com a autoridade, a força e a integridade corporal, aspectos distantes da imagem atribuída às pessoas com deficiência.” reforçando que para além da funcionalidade a integridade do indivíduo afeta diretamente na projeção que a sociedade faz do agente de segurança pública. Os autores ainda apontam que “apesar da aparente incompatibilidade entre os dois papéis, verifica-se que a aquisição de uma deficiência é uma possibilidade real na vida profissional desses indivíduos, face às condições de risco físico a que eles são submetidos” (Lopes; Leite, 2015, p. 1).

De acordo com Leite (2014, p. 12), a deficiência “decorre de uma disfunção biológica que acarreta limitação e, como consequência, uma barreira social”. É justamente contra estas barreiras sociais criadas após o episódio do desenvolvimento ou aquisição de uma limitação física que as instituições devem trabalhar, buscando a reabilitação e inclusão no ambiente de trabalho sempre que possível, em funções meio por exemplo. Neste sentido, Fogaça (2022, p. 2) aponta que “o serviço administrativo na Polícia Militar é essencial, pois sem este, não existe o operacional e vice-versa. [...] conforme a peculiaridade de cada setor, poderá perfeitamente possibilitar a continuidade do Militar Estadual com necessidades especiais adquirida”.

Assim sendo, verifica-se a possibilidade de promover a inclusão e a melhoria da qualidade de vida do militar estadual PcD, traduzindo-se em uma forma de valorizar a nobre missão de profissionais que dedicam a própria vida na profissão escolhida, além de auxiliar a não ocorrer defasagem de efetivo das corporações por conta de reformas precoces de militares PcD. Desta forma o presente estudo tem como objetivo investigar o tratamento dispensado pelas legislações estaduais aos Policiais Militares com deficiência adquirida ou desenvolvida em serviço.

LEGISLAÇÕES SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

Dentre a principal lei destaca-se a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei nº. 13.146 (Brasil, 2015) – a qual foi criada para a promoção da isonomia no tratamento e no exercício dos direitos e liberdades das pessoas com deficiência, sendo um marco para a inclusão social e exercício da cidadania. Esta, por sua vez, teve sua inspiração baseada na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Já o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 (Brasil, 2004) dá prioridade no atendimento à grupos distintos como gestantes, idosos, pessoas com criança de colo, dentre eles as pessoas com deficiência, priorizando a locomoção e mobilidade. Nesta seara a Lei Federal nº 10.048 de 8 de novembro de 2000, a qual dá prioridade às pessoas que especifica, e dá outras providências, traz em seu artigo 1º:

Por fim, no âmbito federal, a Lei nº 10.690 (Brasil, 2003) prevê a isenção de imposto para compra de veículo por parte do PcD promovendo mais um instrumento para a melhoria da qualidade de vida, o acesso ao lazer, a liberdade de ir e vir, entre outros fatores importantes.

Para as legislações que dão tratamento direto aos policiais militares, tem-se a Lei nº 14.531 (Brasil, 2023) que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, para dispor sobre a implementação de ações de assistência social, a promoção da saúde mental e a prevenção do suicídio entre profissionais de segurança pública e defesa social e para instituir as diretrizes nacionais de promoção e defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública e defesa social. Tais alterações dizem respeito à produção de informações quanto à vitimização dos profissionais de segurança pública. Ponto importante é o texto do parágrafo 7º do art. 36 (Brasil, 2023) o qual versa que o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (SINESP) tem por objetivos: "VII - produzir dados sobre os profissionais de segurança pública e defesa social com deficiência em decorrência de vitimização na atividade."

Tal Lei merece papel de destaque ainda pelos seguintes textos: Artigo 42-B inciso X fala sobre o incentivo à acessibilidade e à empregabilidade das pessoas com deficiência em instalações e equipamentos do sistema de segurança pública, assegurada a reserva constitucional de vagas nos concursos públicos; o inciso XIV sobre o amparo aos profissionais de segurança pública e defesa social que tenham sido vitimados ou que tenham ficado com deficiência ou seqüela; o artigo 42-C sobre a implementação de paradigmas de acessibilidade e de empregabilidade das pessoas com deficiência em instalações e equipamentos do sistema de segurança pública e defesa social, assegurada a reserva constitucional de vagas nos concursos públicos em seu inciso VII e, em seu inciso VIII sobre a promoção de reabilitação e a reintegração dos profissionais ao trabalho, em casos de lesões, de traumas, de deficiências ou de doenças ocupacionais, em decorrência do exercício de suas atividades.

O entendimento legal existente no Brasil é fundamentado pela resolução nº 3.447/75 da Organização das Nações Unidas que traz a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, referindo-se à pessoas com deficiência como “qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais.” (ONU, 1975). Além da definição sobre pessoa com deficiência esta resolução revela a que as pessoas deficientes usufruirão dos mesmos direitos inerentes ao respeito à dignidade humana, sendo os mesmos dos seus concidadãos da forma mais decente, normal e plena possível.

Por fim, analisando a legislação trabalhista (Brasil, 1943) pelo decreto lei nº. 5.452 em seu artigo 75 - F estabelece que os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho ou trabalho remoto (Brasil, 2022, art. 75). Também a Lei Federal nº 13.467 de 2017 a qual altera a CLT em seu artigo 611, inciso XXII traz a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência (Brasil, 2017, art. 611-B).

Zilio destaca ainda a consideração de que no Brasil, a readaptação do trabalhador acometido por acidente na sua atividade, possui a responsabilização daquele que é titular da atividade, (Zilio, 2007, p.5). A afirmação de tal autor vai ao encontro, em nível federal, com o Decreto nº 3.048 de 06 de maio de 1999 que trata da legislação previdenciária em seu art. 136 para a “assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem” (Brasil, 1999).

Ainda que por analogia, as leis trabalhistas trazem entendimentos que podem servir de fundamento para analisar as possibilidades de tratamentos aos militares estaduais que possam vir a se encontrar em situações similares, desde que não firam os princípios legais que regem o trabalho policial militar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

De acordo com Gil (2008) o presente estudo se caracteriza como exploratório com base em seus objetivos e de abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos técnicos para construção do referencial teórico, enquadra-se como documental e bibliográfica.

A unidade de análise da presente pesquisa foram as legislações, normas e regulamentos internos das corporações policiais militares dos estados brasileiros. O procedimento de coleta de dados na pesquisa adotado foi o envio (por meio do envio de e-mail) de ofício contendo os quesitos do quadro 1. Os e-mails foram buscados nos sites oficiais das corporações, enviados em outubro de 2024 com prazo de recebimento para análise da pesquisa até dezembro de 2024.

Quadro 1 - Perguntas apresentadas às corporações

Existe em vossa Polícia Militar alguma legislação própria no tocante a militares estaduais PcD (Diretriz, Portaria, etc)?
Existe alguma legislação estadual sobre o tema?
Existe algum programa para habilitação, reabilitação, aplicação de policiais militares PcD na instituição? Ou outros programas relacionados ao assunto? Os militares PcD são aplicados em atividades administrativas ou semelhantes?
Existe algo da Lei 13.675/2018 (Lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública - Susp), referente à PcD que é aplicado na instituição?

Fonte: Sistematizado pelos autores (2025).

Os dados obtidos foram armazenados e organizados em planilha do programa Microsoft Excel ano 2024, contendo as seguintes abas: estado, corporação, quesito 1, quesito 2, quesito 3 e quesito 4. Para análise, cada quesito foi comparado entre as respostas recebidas, buscando similaridades, divergências e homogeneidade das informações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No total foram recebidas 14 respostas sendo dos Estados da região Norte do Brasil: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia; da região Nordeste: Alagoas, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima; da região Centro-Oeste: Distrito Federal; da Região Sudeste: Rio de Janeiro; e da região Sul: Rio Grande do Sul, e Santa Catarina. A partir dos dados tabulados foram organizados de acordo com cada um dos quatro quesitos conforme segue.

Quadro 2 - Legislação própria prevista nas corporações policiais militares

Estado	Resposta
Acre	Não.
Alagoas	Não, inclusive, a praxe na Corporação, conforme o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, é no sentido de reformar por incapacidade o militar estadual que não esteja apto ao pleno exercício da atividade operacional, inexistindo qualquer política de reintegração ou reabilitação.

Amapá	O instituto aplicado aos militares PCD, no Estado do Amapá, é a Reforma militar, os proventos são calculados em conformidade à legislação aplicada, tanto no quadro federal, quanto estadual. O militar é avaliado por Junta Pericial de Saúde, composta por três médicos, na forma da lei, senda atestada sua incapacidade física para o serviço operacional na polícia militar, este é Reformado <i>ex-offício</i> , conforme dispõe a Lei Complementar nº 084/2014.
Amazonas	Inexiste na Polícia Militar do Amazonas legislação (Diretriz, Portaria, etc) no tocante a militares estaduais PcD.
Ceará	Possui em seu Estatuto dos Militares Estaduais as condições de readaptação funcional, e as análises de incapacitação para o serviço e os direitos a integralidade vencimental. Que dispõe sobre o Estatuto dos Militares PM/BM estaduais do Ceará e dá outras Providências, onde no inciso, trata acerca da readaptação funcional do militar e dos tipos de incapacitação: Art.188, §2º antes de se decidir pela aplicação da reforma, deverá ser julgada a possibilidade de aproveitamento ou readaptação do militar estadual em outra atividade ou incumbência do serviço ativo compatível com a redução de sua capacidade.
Distrito Federal	Sim, Portaria do Comando Geral 1.258 de 2022.
Pará	Há na legislação castrense do estado do Pará as seguintes normas: Lei Complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021, (instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará), Decreto nº 1.463, De 12 de Abril de 2021 (dispõe sobre a readaptação dos policiais militares da Polícia Militar do Pará), Portaria Nº 178/2021 – Gab Comando publicada em Boletim Geral nº 123, de 30 de junho de 2021 (estabelece os procedimentos de readaptação de policiais militares para permanência ou reversão ao serviço ativo, com emprego na atividade-meio, em processo de reforma ou reformados) e Resolução nº 273 - EMG/PM1 publicada no Aditamento ao Boletim Geral nº 128, de 08 de julho de 2021 (dispõe sobre o Teste de Aptidão Física Adaptado a ser aplicado aos policiais militares readaptados no âmbito da Polícia Militar do Pará).
Piauí	O Regulamento de Perícias Médicas da PMPI, aprovado pelo DECRETO Nº 23.292, DE 09 DE SETEMBRO DE 2024, faz algumas menções aos portadores de deficiência, das quais passo a exemplificar: Art. 108. Os militares portadores de deficiência física considerada compatível em ato oficial, constante nas alterações em ficha individual ou sob tratamento, conforme prescrição de Junta de Saúde ou parecer médico militar, realizarão TAF Especial com exercícios e atividades adequadas. Art. 115. Aos policiais militares serão observados os princípios e garantias estabelecidas pela Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Art. 116. Ao policial militar que tenha sob sua responsabilidade dependentes que exijam cuidados especiais, poderá ser concedido, em caráter excepcional, os seguintes benefícios: I - redução da jornada de trabalho; II - transferência de Organização e/ou Unidade Policial Militar; III - transferência de função; IV - flexibilização de horário; V – prioridade na concessão de férias e licenças; e/ou VI - dispensa de designação como encarregado de procedimento e processo administrativo disciplinar.

	Parágrafo único. A redução da jornada não poderá exceder 50% (cinquenta por cento) da carga horária semanal e independe de compensação de jornada.
Rio de Janeiro	Não existe lei específica, somente indicação legislativa nº 5640/2022 e determinações em Boletim da PMERJ.
Rio Grande do Norte	Não
Rio Grande do Sul	Não se verifica legislação própria voltada a Militares Estaduais PcD na Brigada Militar. Entretanto, o Estatuto dos Militares Estaduais prevê a possibilidade de aproveitamento do Militar Estadual que, ao longo de sua carreira, tenha sofrido limitação em sua capacidade física e mental, por meio do instituto da readaptação. A fim de operacionalizar tal dispositivo, editou-se a Lei nº 14.745, de 28 de setembro de 2015, a tratar da readaptação dos Militares Estaduais da Brigada Militar, a qual, porém, ainda não foi regulamentada.
Rondônia	Sobre a temática suscitada, a Instituição Polícia Militar de Rondônia está regida pela LEI N. 4.276, DE 14 DE MAIO DE 2018, que Acrescenta Seção II-A - Da Readaptação de Militar Estadual - ao Decreto-Lei no 09-A, de 9 de março de 1982, que “Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado de Rondônia e dá outras providências.” Ressalto que ainda há a falta de regulamentação da norma para a efetiva garantia do estabelecido ao Policial militar em readaptação. Ciente da problemática, o Comando da Instituição nomeou uma Comissão de estudo para apresentar propositura de atualização normativa e regulamentação do tema no âmbito PMRO, que está em fase de conclusão dos estudos para a entrega da propositura. Atualmente, na PMRO, existem 03 policiais Militares readaptados, em trabalho administrativo, sendo um deles pessoa com deficiência (cadeirante).
Roraima	Não existe legislação própria para policiais militares que sejam PCDs. Existe uma LEI GERAL - LEI ORDINÁRIA Nº 1.172, DE 10 DE ABRIL DE 2017 - que prevê regras gerais sobre a participação de pessoas portadoras de deficiência em concursos públicos estaduais (arts. 5º, § 3º, XIV; art. 9º, § 2º, § 3º e § 4º; art. 75, inciso VIII).
Santa Catarina	Não.

Fonte: Sistematizado pelos autores (2025).

Quadro 3 - Legislação estadual que trata sobre PCD

Estado	Existe alguma legislação estadual sobre o tema?
Acre	A legislação do Estado do Acre sobre pessoas com deficiência (PcD), inclui: Lei nº 1.018, de 13 de janeiro de 1992: Estabelece que 5% dos cargos e empregos públicos estaduais devem ser reservados para pessoas com deficiência. Decreto nº 10.073, de 16 de setembro de 2021: Altera o Decreto nº 5.693, de 25 de abril de 2013, que concede isenção de ICMS para veículos de pessoas com deficiência física, visual, mental ou autista. Lei nº 4.174, de 5 de outubro de 2023: Reconhece como deficientes pessoas com fibromialgia e neurofibromatose. Entretanto nenhuma é voltada, especificamente, para o público militar.
Alagoas	Não.
Amapá	Não informado.
Amazonas	Não existe legislação estadual sobre o tema, em relação a Polícia Militar.
Ceará	Não informado.
Distrito Federal	Sim, a Lei 7.069 de 2022.

Pará	Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
Piauí	A própria Constituição Estadual faz várias referências acerca do tema como podemos vislumbrar no Art. 3º, III; Art. 14, I, o; Art. 54, XIII, dentre outros. Além dos mandamentos contidos na Constituição Estadual existe o Decreto nº 6653/2015 que institui o Estatuto da Pessoa com deficiência do Estado do Piauí e dá outras providências.
Rio de Janeiro	Não existe lei específica, somente indicação legislativa nº 5640/2022.
Rio Grande do Norte	Existe no âmbito Civil. Não existe no âmbito Militar.
Rio Grande do Sul	Há uma Lei Estadual que consolida todas as legislações sobre o tema de PcD no Estado do Rio Grande do Sul, qual seja, a Lei nº 13.320, de 21 de dezembro de 2009, atualizada até a Lei nº 16.104, de 27 de março de 2024.
Rondônia	Não
Roraima	Sim, conforme respondido no item anterior. Além dessa lei, existe a Lei Complementar nº 194, de 13 de fevereiro de 2012 (ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE RORAIMA). Essa norma não prevê regras de ingresso ou normas específicas sobre policiais militares PCDs. Porém, o Estatuto prevê o instituto da READAPTAÇÃO (art. 59, III, alínea “o”). Trata-se de um DIREITO do MILITAR ESTADUAL (PM/BM), porém, pendente de regulamentação por lei complementar. Dispõe o art. 159-A, do Estatuto que “Enquanto não houver a regulamentação específica prevista na alínea “o” do Inciso III do art. 59 para efetivação do respectivo direito, as corporações militares não podem tramitar processo de readaptação ou expedir ato administrativo de readaptação, os quais devem tramitar como processo de reforma, de acordo com previsão na Lei do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Roraima”. Tal regulamentação ainda não existe.
Santa Catarina	Não.

Fonte: Sistematizado pelos autores (2025).

Quadro 4 – Tratamento para habilitação, reabilitação, aplicação de policiais militares PcD na instituição

Estado	Existe algum programa para habilitação, reabilitação, aplicação de policiais militares PcD na instituição? Ou outros programas relacionados ao assunto? Os militares PcD são aplicados em atividades administrativas ou semelhantes?
Acre	Não há informações sobre militares PCD na ativa.
Alagoas	Não, não existe nenhum programa para habilitação, reabilitação, aplicação de policiais militares PcD na instituição no momento. Também não consta nenhuma norma ou programa de inserção de militares PCD em atividades administrativas ou semelhantes.
Amapá	A Polícia Militar do Amapá apresenta ações preventivas e curativas na área de saúde para policiais militares tanto da ativa, quanto da inatividade (reserva remunerada e reforma) e seus dependentes diretos, através de atendimento ambulatorial na Policlínica militar. Não há aplicação de policial PcD em funções administrativas uma vez que a legislação prevê a reforma.
Amazonas	Não há nenhum programa para habilitação, reabilitação, aplicação de policiais militares.

	Não há militares PcD nessa instituição.
Ceará	<p>O Comando da Corporação no intuito de reconhecer, valorizar e atender as necessidades do efetivo, dentro da sua realidade, subsidiado pela Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Pessoas com Deficiência PcD, bem como a Lei 18.944, de 30 de julho de 2024, que instituiu a Política Estadual da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará, estabeleceu através da Portaria nº 064/2024-GC/PMCE, publicada em Boletim do Comando Geral nº 060, de 02 de abril de 2024, as Diretrizes Assistenciais e de Apoio ao Militar Estadual da PMCE Responsável por Pessoa com Deficiência (PCD).</p> <p>A Corporação, na Lei 13.729, de 11.01.2006 (Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará), os Cursos de Readaptação Funcional, realizado pela Coordenadoria de Gestão de Ensino e Instrução COGEI, juntamente com todos os serviços prestados pela Coordenadoria de Saúde e Assistência Religiosa CSASR nas áreas de medicina, fisioterapia, atividade funcional e laboral e atendimentos biopsicossociais. Foi instituído através de Portaria do Comando Geral no ano de 2023, O Programa Reserva Ativa. Foi instituído através de Portaria do Comando Geral no ano de 2024, Portaria nº 131/2024-GC. A comissão para que estabeleçam os critérios de admissibilidade e os parâmetros técnicos específicos (definições, índices, conceitos, notas, etc.) para submissão de policiais militares readaptados ou que apresentem limitações/restrições físicas temporárias, conforme parecer médico.</p>
Distrito Federal	Existe previsão para o emprego do policial militar com restrição médica em atividades cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com suas limitações laborais.
Pará	Sim, os policiais militares readaptados são empregados na atividade-meio.
Piauí	Um programa propriamente dito de habilitação e reabilitação não existe, embora na prática exista ações pontuais de reabilitação no CAIS e Centro de Equoterapia. Militares com limitações à execução da atividade fim, dentre as quais algumas situações que são consideradas como deficiência física são readaptados a funções compatíveis com sua condição física. Podemos citar militares estaduais com visão monocular, sequelas motoras e outras situações que são avaliados pelo Centro de Perícias Médicas da PMPI e são considerados "APTOS PARA O SERVIÇO DA PMPI COM RESTRIÇÃO A: "; essas restrições são individualizadas. Alguns militares são autorizados somente a serviços administrativos, outros tem restrição a dirigir viaturas policiais, a trabalhar no turno noturno, dentre várias outras, de acordo com a condição clínica do militar.
Rio de Janeiro	A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro possui um plano de assistência própria aos policiais militares e dependentes, com um serviço de saúde amplo. Nas diversas unidades de Saúde da Corporação (clínicas, hospitais e unidades de saúde), e especificamente na nossa unidade, Centro de Fisiatria e Reabilitação da Polícia Militar há serviço multidisciplinar que atende aos pacientes PcD, contando com uma gama de terapias e especialidades, tais como neurologia, psiquiatria, ortopedia, fisiatria, fisioterapia (neurológica, ortopédica) fonoaudiologia, psicologia, nutrição, serviço social, estomaterapia, estimulação cognitiva, terapias integrativas, cinoterapia e equoterapia. Os policiais militares são avaliados pela junta médica de saúde da PMERJ e de acordo com o grau de incapacidade são direcionados a funções administrativas específicas em unidades da corporação adaptadas .
Rio Grande do Norte	São avaliados quanto ao grau de deficiência, os que são possíveis reabilitação, são empregados em atividades administrativas

Rio Grande do Sul	<p>Até o momento, não há programas adotados pela Instituição para atender os Militares Estaduais na condição de Pessoa com Deficiência.</p> <p>Considerando que até o momento não houve a regulamentação da Lei nº 14.745/2015, não há previsão expressa que regule atividades administrativas ou semelhantes para Pessoas com Deficiência na Instituição. Nos casos em que os Militares Estaduais da ativa forem considerados incapazes definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I, II, III e IV do artigo 116 da Lei nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, serão reformados com remuneração integral, qualquer que seja o seu tempo de serviço; nos casos do inciso V do mesmo artigo, serão reformados com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, ou até mesmo com remuneração integral do seu posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, com impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho;</p>
Rondônia	<p>Art. 83-A. Fica assegurada a possibilidade de readaptação ao serviço para os Policiais e Bombeiros Militares da Polícia Militar do Estado de Rondônia julgados incapazes ao serviço-fim das Corporações Militares Estaduais, mas não inválidos, a qual obedecerá ao critério de incapacidade total ou parcial para o serviço ativo, promovendo o aproveitamento máximo, real e prático remanescente do indivíduo.</p> <p>Art. 83-N. Não sendo possível a readaptação definitiva na forma do artigo anterior, o Militar Estadual será reformado como inválido.</p>
Roraima	Existe a previsão genérica da reabilitação.
Santa Catarina	Não.

Fonte: Sistematizado pelos autores (2025).

Quadro 5 - Aplicação da Lei nº 13.675/2018 referente à PCD nas corporações

Estado	Existe algo da Lei 13.675/2018 (Lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública - Susp), referente à Pcd que é aplicado na instituição?
Acre	Não.
Alagoas	Não.
Amapá	<p>No que concerne à reinclusão social das pessoas deficientes, a previsão legislativa atual para os militares estaduais no Estado do Amapá, que trata de incapacidade dos militares estaduais, necessita de algumas adequações às propostas presentes na Lei 13.675/2018 – Lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública – Susp, extrai-se abaixo os artigos sobre essa temática: VII - produzir dados sobre os profissionais de segurança pública e defesa social com deficiência em decorrência de vitimização na atividade; [...] Art. 42-B. Os mecanismos de proteção de que trata o § 1º do art. 42 desta Lei quanto à proteção, à promoção e à defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública e defesa social observarão: (Incluído pela Lei nº 14.531, de 2023).</p>
Amazonas	Nada há, referente a Lei 13.675/2018 (Lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública - Susp), referente à Pcd que esteja sendo aplicado nesta instituição.
Ceará	<p>O Estado do Ceará com ações de valorização dos servidores militares estaduais, em consonância com as legislações pertinentes, a Polícia Militar do Ceará ratifica os processos de inclusão, serviços prestados pela Coordenadoria de Saúde e Assistência Religiosa CSASR nas áreas de medicina, fisioterapia, atividade funcional e laboral e atendimentos biopsicossociais, todos em novas instalações e com 4 núcleos descentralizados pelo Ceara (interior). Ressaltamos a promoção de Cursos de Readaptação Funcional, realizado pela Coordenadoria de Gestão de</p>

	Ensino e Instrução COGEI visando o aproveitamento dos conhecimentos, habilidades, e competências dos servidores militares estaduais.
Distrito Federal	Não.
Pará	A corporação atende nas reformas e construções de novas unidades as normas de acessibilidade; em relação ao ingresso de pessoas com deficiência por meio de concurso público, como há incompatibilidade com a função policial-militar, não há reserva de vagas; em relação aos policiais militares com invalidez física permanente há a possibilidade da readaptação.
Piauí	Em relação à previsão e reserva de vagas em concurso público: Até a presente data nenhum edital para concurso público para preenchimento de vagas nos quadros da PMPI fez a previsão de vagas à pessoas PcD. Em relação a reabilitação e readaptação inexistem um "programa", mas são realizadas ações no Centro de Assistência Integral à Saúde do Policial Militar e o Centro de Perícias Médicas realiza a readaptação dos militares ao serviço da PMPI conforme suas limitações físicas.
Rio de Janeiro	Sim, diversos tópicos do CAPÍTULO VII da Seção II do programa nacional de qualidade de vida para profissionais de segurança pública (pró-vida) são oferecidos aos usuários do serviço de saúde da PMERJ I - perspectiva multiprofissional na abordagem (Como já citado no item "A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro possui um plano de assistência própria aos policiais militares e dependentes, com um serviço de saúde amplo) IV - acompanhamento psicológico regular (Com psicólogos em todos os batalhões da PMERJ) III - restrição do porte e uso de arma de fogo; (Militares que passam pela psiquiatria o porte é suspenso) V - a criação de dispositivos de transmissão e de formação em temas referentes a segurança, a saúde e a higiene, com periodicidade regular, por meio de eventos de sensibilização, palestras e de inclusão de disciplinas nos cursos regulares das instituições (A saúde da PMERJ sempre está realizando atividades preventivas).
Rio Grande do Norte	Não
Rio Grande do Sul	A Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, que disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, também sinaliza o marco inicial de implantação do SUSP. A referida lei foi devidamente recepcionada em âmbito estadual, mormente naquilo que coaduna com a legislação estadual e as normativas internas da Brigada Militar, sendo que os eventuais temas lacunosos vêm recebendo aperfeiçoamento diuturnamente.
Rondônia	Não
Roraima	A Lei 13.675/2018 recentemente foi modificada LEI Nº 14.531, DE 10 DE JANEIRO DE 2023 para estabelecer ações de assistência social, promoção da saúde mental e prevenção do suicídio entre profissionais de segurança pública. Também institui diretrizes nacionais para a promoção e defesa dos direitos humanos desses profissionais. A nova lei, inclusive, tratou na situação "pessoas com deficiência" que integram o SUSP. Tais modificações ainda são objeto de estudo e análise. Por fim, esclareço que no último concurso para SOLDADO QPC da PMRR realizado em 2018 alguns candidatos PCDs ingressaram no curso de formação apenas mediante ordem judicial. Ademais, ressalto a PMRR instituiu COMISSÃO MISTA (PM e CBM) com o objetivo de analisar e estudar a participação de candidatos PCDs nos concursos de admissão na Corporação (CFSD e CFO), bem como a situação

	funcional de militares que se tornaram PCDs após o ingresso, cujo trabalho segue em andamento.
Santa Catarina	Não.

Fonte: Sistematizado pelos autores (2025).

Confrontando os conteúdos das respostas extraiu-se o seguinte quadro comparativo, contrapondo o instituto da reforma *versus* o instituto da readaptação, somando-se comentários pertinentes à maneira como o referido estado atua em sua instituição Polícia Militar.

Quadro 6 - Comparativo entre reforma e readaptação

Reforma	Readaptação	Comentário
Acre		Reforma prevista no estatuto art. 101.
Alagoas		O praxe da Corporação é a reforma de acordo com o que prevê o Estatuto da PM.
Amapá		Existe um trabalho preventivo, mas havendo a condição de incapacidade física a reforma é o protocolo.
Amazonas		Reforma prevista no estatuto art. 94.
Santa Catarina		Reforma prevista no estatuto art. 109.
	Distrito Federal	Existe o emprego do policial militar em atividades condizentes com a limitação apresentada, de acordo com a Portaria PMDF n.º 1.258 de 2022.
	Roraima	No estatuto da PM Roraima está prevista a readaptação, todavia depende ainda de regulamentação. Por hora, ocorre a reforma. Instituiu uma comissão para debater o assunto.
	Rondônia	Prevê a readaptação em Lei 4.276 de 2018 (estatuto). Instituiu comissão para debater o assunto.
	Ceará	Portaria do Comando Geral prevê o Curso de Readaptação Funcional. No estatuto da PM está prevista a readaptação funcional.
	Pará	Os policiais são readaptados para atividade meio. Previsão em Lei Complementar. (Decreto n.º 1.463 de 2021).
	Piauí	O policial é avaliado pela Junta Médica, se é apto para atividade meio continua na ativa.
	Rio de Janeiro	O policial é avaliado pela Junta Médica, se é apto para atividade meio continua na ativa.
	Rio Grande do Norte	O policial é avaliado pela Junta Médica, se é apto para atividade meio continua na ativa.
	Rio Grande do Sul	Readaptação prevista no estatuto da Brigada Militar.

Fonte: Sistematizado pelos autores (2025).

Conforme observado por meio dos quadros anteriores, as instituições não discorrem da mesma maneira sobre o assunto. As abordagens são diversas, desde as mais conservadoras até as que promovem discussões por meios de comissões e já promovem adequações sobre o quadro efetivo de policiais que se enquadram como pessoas com deficiência.

Na mesma conjuntura tem surgido, como demonstrado no referencial teórico reunido, as propostas de legislações que colocam a opção de escolha ao militar estadual PcD em permanecer na ativa ou ser reformado. A maioria dos estados que participaram da pesquisa possuem o instituto da readaptação, possibilitando que o militar estadual permaneça, sem prejuízos salariais e emocionais. Ainda se percebe a fragilidade legislativa, muito em razão dos confrontos que o caráter militar da atividade impõe em decorrência da legislação.

De acordo com a legislação dos estados, o militar deve estar preparado fisicamente para atuar como agente de segurança pública, no entanto, essa higidez física se torna frágil com as possibilidades de quadros de deficiência a que podem ser acometidos. Por outro lado, a readaptação passa a ser um instituto possível se que se perca recursos humanos especializados, com experiência e treinamentos policial militar que não podem ser recompletados ou demandariam muito tempo para que ocorresse.

Verifica-se, também, que as adaptações referentes a nova legislação que estabelece as diretrizes para os órgãos de segurança pública (SUSP) não foram contempladas pela totalidade das corporações. A legislação promulgada em 2018 ainda não é cumprida no quesito de atingir agentes de segurança pública que sejam portadores de deficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa foi investigar o tratamento dispensado pelas legislações estaduais aos Policiais Militares com deficiência, sendo que tal objetivo foi atingido quando de 26 Estados mais o Distrito Federal, 14 retornaram. Os dados coletados demonstram que existe uma série de medidas estabelecidas em lei e administrativamente pelas corporações que possibilitam a uniformização do tratamento dispensados aos militares estaduais que possam ser acometidos por perdas em decorrência do serviço que os coloquem em condição de pessoas com deficiência.

As contribuições trazidas pelo trabalho são várias, começando pelo fato de trazer o assunto PcD à tona na instituição bem como refletir sobre os vários

desdobramentos do tema, desde questões previdenciárias que impactam quando existem as reformas, até mesmo questões de insegurança jurídica. Mas as contribuições principais são aquelas que vão de encontro com o planejamento estratégico da instituição no sentido da valorização do militar estadual e o respeito aos direitos humanos. Considerar o militar PcD demonstra o comprometimento da instituição com o respeito aos direitos humanos e a valorização do profissional, além da preocupação com a qualidade de vida do policial uma vez que se sabe que reformas precoces impactam em toda vida do indivíduo desde questões psicológicas, familiares, sociais e financeiras. Outra premissa importante sobre as contribuições trazidas pela pesquisa foram as interações com as demais corporações, o que traz benefícios importantes para a segurança pública por meio do compartilhamento de informações, o que pode gerar padrões de procedimentos.

Algumas limitações para a pesquisa foram as instituições que não responderam à solicitação e as respostas aos quesitos de maneira superficial ao tema. Como propostas para novas pesquisas sugere-se complementar os dados com as corporações que não puderam participar da pesquisa, assim como avaliar o impacto financeiro em decorrência de militares estaduais que sejam reformados por sua condição.

Por fim, este estudo alude uma transformação nos paradigmas institucionais, visando conscientizar os tomadores de decisão, legisladores, bem como a população em si, para uma possível criação de condições adequadas que permitam aos militares com deficiência continuar ou retornar ao serviço, usando do estatuto da escolha como observado em algumas propostas trazidas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Seção 1, n. 86, Brasília, DF, 07 maio 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, seção 1, Brasília, DF, 21 dez. 1999. Disponível

em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, 02 dez. 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, ano 128, n. 237, 12 dez. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. **Diário Oficial União**: Seção 1, Brasília, DF, 09 nov. 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10048.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2003. Reabre o prazo para que os Municípios que refinanciaram suas dívidas junto à União possam contratar empréstimos ou financiamentos, dá nova redação à Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá outras providências. **Diário Oficial União**: Seção 1, Brasília, DF, 16 jun. 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.690.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 127, 07 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. **Diário Oficial União**: Seção 1, Brasília, DF, ano 154, n. 134, 14 jul. 2017. Disponível

em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso : 21 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018. Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição Federal; cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp). **Diário Oficial União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 111, 12 jun. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019. Institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. **Diário Oficial União**: Seção 1, Brasília, DF, Ano 153, n. 81, 29 abr. 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13819.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.442, de 2 de setembro de 2022. Dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação ao empregado e altera a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. **Diário Oficial União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 169, 05 set. 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14442.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.531, de 10 de janeiro de 2023. Altera as Leis nºs 13.675, de 11 de junho de 2018, que cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), e 13.819, de 26 de abril de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, para dispor sobre a implementação de ações de assistência social, a promoção da saúde mental e a prevenção do suicídio entre profissionais de segurança pública e defesa social e para instituir as diretrizes nacionais de promoção e defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública e defesa social; e dá outras providências. **Diário Oficial União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 8, 11 jan. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14531.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 5070, de 2023. Altera o Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, para prever o direito de opção ao policial militar ferido em serviço. **Diário do Senado Federal**, Brasília, DF, ano 78, n. 18, 20 out. 2023.

Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/113836>. Acesso em: 21 ago. 2025.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

FEDERIZZI, Rodrigo Flach; FERREIRA, Paulo Victor Guimarães; GUERREIRO, Robson Alves. Reinserção de policiais militares deficientes físicos nas atividades administrativas da Corporação. **Revista Científica da Escola Superior de Polícia Militar**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, p. 158-191, 2022. Disponível em: <https://revistacientifica.pmerj.rj.gov.br/index.php/espm/article/view/44>. Acesso em: 21 ago. 2025.

FOGAÇA, M. L. **Proposta de Projeto de Lei Complementar**: alteração da Lei nº 1943 de 23 de junho de 1954. Enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Paraná: 2022. (Texto não publicado).

LEITE, Lucia Pereira. **A Psicologia histórico-cultural na compreensão dos conceitos relacionados à deficiência**: uma análise investigatória com futuros profissionais. Relatório Científico Pós Doutorado – CNPq, 2014. (Texto não publicado).

LOPES, Eliza Maura de Castilho; LEITE, Lucia Pereira. Deficiência adquirida no trabalho em policiais militares: significados e sentidos. **Psicologia & Sociedade**, Belo Horizonte, v. 27, n. 3, p. 668-677, dez. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/tpLRh3mRCPGGSJzZdMhFkjG>. Acesso em: 21 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Como usar a CIF**: Um manual prático para o uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Versão preliminar para discussão. Outubro de 2013. Genebra: OMS, 2013.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes**. Resolução nº 3.447/75. New York City: ONU, 1975.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Deficiência**. 2020.

PARANÁ. Lei nº 1.943, de 23 de junho de 1954. Código da Polícia Militar do Estado. **Diário Oficial do Paraná**: Seção 1, Curitiba, 1954, n. 98, 17 jul. 1954.

PARANÁ. Polícia Militar. Comando-Geral. **Portaria nº 076, de 22 de janeiro de 2016**. Disciplina os Exames de Capacidade Física (ECAFI). Curitiba: Polícia Militar do Paraná, 2016.

PARANÁ. Polícia Militar. Comando-Geral. **Portaria nº 273, de 8 de março de 2022.** Planejamento Estratégico da PMPR 2022/2035. Curitiba: Polícia Militar do Paraná, 2022.

U. S. DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS. **Assuntos de Veteranos.** 2019. Disponível em: <https://news.va.gov/55619/55619/> . Acesso em: 5 de maio de 2024.

ZILIO, Jairo Fernandes. **A implementação do programa de readaptação de policiais militares do Estado de Mato Grosso.** 2007. 95 f. Monografia (Especialização) – Academia de Polícia Militar Costa Verde, Polícia Militar de Mato Grosso, Cuiabá, 2007.